

Ciencia e Ingeniería

Revista de investigación interdisciplinar en biodiversidad y desarrollo sostenible; ciencia, tecnología e innovación y procesos productivos industriales
Año 2022, enero- junio, Vol. (9), N.º (1), e6706117, ISSN 2389-9484.
Universidad de La Guajira, Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas y Facultad de Ingenierías.
La Guajira-Colombia.
Revista en línea <http://revistas.uniguajira.edu.co/index.php/cei>
Este documento fue depositado en Zenodo. DOI: <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.6706117>

EDITORIAL

La revista *Ciencia e Ingeniería* se crea en el año 2014 como una iniciativa de la Universidad de La Guajira desde las Facultades de Ciencias Básicas y Aplicadas e Ingeniería, como un medio de publicación seriado y arbitrado de avances y resultados de investigación científica. Se han publicado 17 números y a partir de este, se actualiza la política editorial de la revista para estar en concordancia con los objetivos de desarrollo sostenible en el contexto del cambio climático global. En este sentido los campos temáticos definidos para sus publicaciones son biodiversidad y desarrollo sostenible; ciencia, tecnología e innovación y procesos productivos e industriales.

En este proceso de consolidación, la revista avanza hacia la indexación con miras a convertirse en un referente Latinoamericano en el campo de las Ciencias Básicas e Ingeniería. Esta iniciativa adelantada por el equipo editorial, liderado por la editora jefe, cuenta además con el apoyo de un valioso grupo de asesores en procesos de evaluación e indización. De esta forma, se contribuye a la consolidación de la misión y visión de Universidad de La Guajira, generando conocimiento para el desarrollo sostenible y sustentable en todas sus dimensiones y así lograr reconocimiento local, regional e internacional en una continua búsqueda de la excelencia y calidad.

Es así como con gran expectativa presentamos este número, en el cual entre otros artículos, tendremos la oportunidad de analizar los aportes del programa de Biología de la Facultad de Ciencias Básicas sobre los estudios de la biodiversidad de la región, sus amenazas y alternativas para su aprovechamiento.

MSc. Jairo Romero Paz
Comité editorial.